

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

A APRENDIZAGEM DE CRIANÇAS AUTISTAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL

Roberta Moraes Carvalho Alves Oliveira
UNOPAR (betinha0904@hotmail.com)
Iaponira Costa dos Anjos Dias
UNIRG GURUPI-TOCANTINS (nirapingo@gmail.com)

E-mail para contato: Roberta Moraes Carvalho Alves Oliveira, betinha0904@hotmail.com

Eixo Temático: Neuroaprendizagem e Psicopedagogia

DOI: 10.5281/zenodo.10429683

RESUMO

O tema abordado exibiu como norte a Aprendizagem de crianças autistas na educação infantil. O autismo é uma doença neuropsiquiátrica complexa e são observadas antes dos três anos de idade, tendo maior ocorrência nos meninos. A inclusão desses autistas na educação infantil requer atmosfera inovada e variedade social e facilitadora do aprendizado. Este artigo tem como objetivo refletir sobre a possibilidade de inclusão do aluno com autismo em sala de aula comum na educação infantil. O aporte teórico está baseado na Política Nacional de Educação na Perspectiva Inclusiva (2008), na Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtornos do Espectro autista (2012), em autores como Moran (2013), Barberini (2016), Borges e Nogueira (2018), Santos (2019) entre outros. A metodologia será a pesquisa bibliográfica qualitativa, para escolher, avaliar e analisar em artigos, livros, leis. Pela literatura vimos que o autismo em crianças possui peculiaridades e respondem de maneira diferente nas atividades ministradas em sala de aula. É preciso nas escolas, nos sistemas de ensino, e na comunidade escolar, de uma equipe técnica capaz de enfrentar os desafios cotidianos da inclusão, e possa contribuir reciprocamente para o sucesso das suas atribuições, instituindo práticas pedagógicas, que gerem o aperfeiçoamento e conhecimentos em que todos os alunos possam elevar os seus níveis de sucesso, com materiais, atividades e recursos para o perfil do aluno autista. Pois, a escola deve ser igual para todos e cabe aos educadores a

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

sensibilidade e o acolhimento, pois a criança autista é dotada de potencial a ser trabalhado e preparados como membros da sociedade, que necessita de adaptações no ambiente escolar para conquistar seu progresso educacional.

Palavras-chave: Transtorno do espectro autista. Educação Infantil. Crianças.

REFERÊNCIAS

BARBERINI, Karine Youne. A escolarização do autista no ensino regular e as práticas pedagógicas. 2016. CCBS - Cadernos de Pós-Graduação em Distúrbios do Desenvolvimento - Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, v.16, n.1, p. 46-55, 2016.

BORGES, A. A. P.; NOGUEIRA, M. L. M. (ogs). O aluno com autismo na escola: Toda criança pode aprender. Campinas-SP: Mercado de Letras, – (Série Toda Criança Pode Aprender), 2018.

BRASIL. Política Nacional de Educação na Perspectiva Inclusiva. Brasília: MEC/SEESP, 2008.

BRASIL Lei 12.764, de 27 de dezembro de 2012. Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtornos do Espectro autista. Presidência da República, casa Civil. 2012.

MORAN, J.M. Ensino e aprendizagem inovadores com apoio de tecnologias. In: MASETTO, Marcos T., BEHRENS, Marilda Aparecida. Novas tecnologias e mediação pedagógica. 21ª Ed. Campinas-SP: Papirus, 2013.

SANTOS, A. de A. A perspectiva dos discentes em uma escola de referência em ensino médio de Pernambuco. Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco. Global Knowledge Academics, 2019.